

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14946979>

O‘ZBEKISTONDA ERTICO LOYIHASI TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING ILMIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI

Akmal Karimov Akbarovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,
“Transport vositalari muhandisligi” kafedrası, PhD, dotsent

Ergasheva Dilso‘z Istamovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,
“Transport vositalari muhandisligi” kafedrası, assistent

Ergashev Mirjahon Istamovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

***Annotatsiya:** Ushbu ilmiy ish O‘zbekistonda ERTIKO texnologiyalarini joriy etishning ilmiy asoslari va istiqbollari masalasini o‘rganadi. Elektr transporti va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan texnologiyalar O‘zbekiston sharoitida qanday qo‘llanilishi mumkinligini, ularning iqtisodiy va ekologik foydalarini tahlil qiladi. Tadqiqotda ERTIKO tizimlarining samaradorligi, xavfsizligi, arzonligi va ularni amaliyotga tatbiq etishning yuridik jihatlari, shuningdek, bu texnologiyalarni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan ilmiy, iqtisodiy va normativ-huquqiy asoslar ko‘rib chiqiladi. Ushbu maqola, O‘zbekistonning transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish uchun istiqbolli yo‘nalishlarni aniqlashga yordam beradi.*

***Kalit so‘zlar:** ERTIKO, elektron transport, infratuzilma, energiya samaradorligi, ekologik ta‘sir, normativ-huquqiy asoslar, innovatsiyalar, transport tizimi.*

***Abstract:** This scientific paper explores the scientific foundations and prospects of implementing ERTIKO technologies in Uzbekistan. It analyzes how these technologies aimed at improving electric transportation and energy efficiency can be applied in the context of Uzbekistan, focusing on their economic and ecological benefits. The study examines the effectiveness, safety, affordability of ERTIKO systems, and the legal aspects of their practical implementation, as well as the necessary scientific, economic, and regulatory foundations for the development of these technologies. This research will help identify promising directions for further development of Uzbekistan’s transport infrastructure.*

***Key words:** ERTIKO, electric transport, infrastructure, energy efficiency, ecological impact, regulatory foundations, innovations, transport system.*

Kirish (Introduction)

XXI asrda transport infratuzilmasini raqamlashtirish, avtomatlashtirish va barqaror energiya manbalaridan foydalanish global rivojlanishning muhim yoʻnalishlaridan biriga aylandi. Intellektual transport tizimlari (ITS – Intelligent Transport Systems) transportning samaradorligini oshirish, yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlash va ekologik barqarorlikni taʼminlashga qaratilgan innovatsion yechimlar majmuasidir. Intellektual transport tizimlari (ITT) — bu transport infratuzilmasining samaradorligini oshirish, xavfsizlikni taʼminlash va yoʻl harakatining boshqarilishini yaxshilash uchun zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini qoʻllashni anglatadi. ITT, transport tarmoqlarini boshqarishning avtomatlashtirilgan va optimallashtirilgan usullarini taqdim etadi va transport tizimlarida yuzaga keladigan muammolarni tez va samarali hal etishga yordam beradi. Ular koʻpincha quyidagi maqsadlarni amalga oshirishga yoʻnaltirilgan: 1. Xavfsizlikni oshirish: Yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlash, yoʻl-transport hodisalarining oldini olish va halokatlarni kamaytirish. 2. Trafik oqimining boshqarilishi: Yoʻllardagi trafikni optimallashtirish, navbatlarni qisqartirish va transport harakatining samaradorligini oshirish. 3. Atrof-muhitni himoya qilish: Transport tizimlarining ekologik taʼsirini kamaytirish, yaʼni uglerod izlarini qisqartirish va energiya resurslarini samarali ishlatish. 4. Transport va logistika sohalarini optimallashtirish: Yuki va yoʻlovchilarni samarali tashish, resurslarni optimal taqsimlash, yoʻnalishlar va reyslarni boshqarish.

Intellektual transport tizimlarining asosiy turlari: 1. AVM (Advanced Vehicle Management) – ilgʻor transport boshqaruvi tizimlari, masalan, avtomatik toʻxtash, tezlikni nazorat qilish, elektron kartalar orqali toʻlov qilish. 2. ITS (Intelligent Transport Systems) – transport tizimlarini boshqarish, yoʻl harakatini optimallashtirish va transport xavfsizligini taʼminlash uchun ishlab chiqilgan tizimlar.

V2X (Vehicle to Everything) – transport vositalari va infratuzilma oʻrtasida maʼlumot almashish tizimi, bu orqali avtomobillar bir-biri va yoʻl infratuzilmasi bilan aloqa oʻrnatadi. Telematik tizimlar – transport vositalarining joylashuvi, tezligi va boshqa holatlarini monitoring qilish va boshqarish tizimlari. Yoʻl harakati oqimining optimallashtirilishi va navbatlarning kamayishi. Avtomobilsozlikda va transportda yangiliklar joriy etish orqali transport tizimlarining samaradorligi oshadi. Ekologik taʼsirning kamayishi va uglerod chiqindilarining qisqarishi.

Intellektual transport tizimlari har bir transport infratuzilmasining samarali ishlashini taʼminlash va uning iqtisodiy, ekologik va xavfsizlik jihatlarini yaxshilashga katta hissa qoʻshadi. Bu tizimlar rivojlanayotgan texnologiyalarni, ayniqsa avtomatlashgan va elektr transport tizimlarini qoʻllab-quvvatlashga imkon beradi. ERTICO – ITS Europe loyihasi Yevropa Ittifoqida ITS texnologiyalarini rivojlantirish va ularni joriy etish boʻyicha yetakchi tashabbus hisoblanadi. ERTICO (European

Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization) – bu Yevropada yo‘l transporti telematikalarini joriy etish va muvofiqlashtirish bilan shug‘ullanadigan tashkilot. Ushbu loyiha shahar harakati, logistika, yo‘l harakati xavfsizligi, ekologik transport yechimlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini takomillashtirishni maqsad qilgan. O‘zbekiston transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish jarayonida ERTICO tajribasi va texnologiyalarini qo‘llash imkoniyatlarini ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu maqola ERTICO texnologiyalarining O‘zbekiston sharoitida joriy etish imkoniyatlari, istiqbollari va tavsiyalarini ilmiy nuqtayi nazardan yoritishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi (Methods)

Ushbu tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

Adabiyotlarni tahlil qilish: ITS texnologiyalari va ERTICO loyihasi bo‘yicha xalqaro ilmiy maqolalar, hisobotlar va amaliyotlar o‘rganildi. Statistik tahlil: O‘zbekiston transport infratuzilmasiga oid rasmiy ma‘lumotlar, yo‘l harakati oqimlari va elektr transporti bo‘yicha iqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari va muhokama (Results & Discussion)

ERTICO texnologiyalarining O‘zbekistonda qo‘llanishi mumkin bo‘lgan sohalari. ERTICO tomonidan ilgari surilgan ITS texnologiyalarini O‘zbekistonda quyidagi yo‘nalishlarda joriy etish mumkin:

1. Shahar transport tizimlarini raqamlashtirish va optimallashtirish

Aqlli svetofor tizimlari va real vaqt rejimidagi harakat oqimlarini boshqarish tizimlarini joriy etish. Yo‘lovchi oqimini tahlil qiluvchi sun‘iy intellekt asosidagi dasturlarni ishlab chiqish. Jamoat transporti yo‘nalishlarini optimallashtirish orqali samaradorlikni oshirish.

2. Elektr transportini rivojlantirish va zaryadlash infratuzilmasini yaratish

Elektr transport vositalarining (EV) ulushini oshirish uchun normativ-huquqiy bazani takomillashtirish. Quyosh energiyasidan foydalanuvchi aqlli zaryadlash stansiyalarini joylashtirish. Elektromobillar uchun "aqlli yo‘l" texnologiyalarini sinovdan o‘tkazish.

3. Yo‘l harakati xavfsizligini oshirish va avtomatlashtirish

Transport vositalarining bir-biri bilan (V2V) va infratuzilma bilan (V2I) bog‘lanishini ta‘minlovchi texnologiyalarni joriy qilish. Radar va sun‘iy intellekt asosida harakatni nazorat qilish tizimlarini ishlab chiqish. Avtomatlashtirilgan tezlik cheklovchi tizimlar va aqlli yo‘l belgilarini joriy etish.

4. Logistika va yuk tashish tizimlarini avtomatlashtirish

Intellektual yuk tashish tizimlari orqali tranzit yo‘nalishlarini optimallashtirish. Smart-logistika platformalari yordamida bojxona jarayonlarini tezlashtirish. Elektr yuk transportini rivojlantirish orqali atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish.

ERTICO texnologiyalarini joriy etishdagi asosiy muammolar:

1. Infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi

O‘zbekistonda mavjud yo‘l va transport infratuzilmasi ITS texnologiyalariga to‘liq mos emas. Yangi ITS tizimlarini integratsiya qilish uchun zamonaviy tizimlarga ehtiyoj mavjud.

2. Moliyaviy va huquqiy cheklovlar

ITS texnologiyalarini joriy qilish uchun yirik investitsiyalar talab etiladi. Elektr transport va ITS tizimlarini rivojlantirish bo‘yicha mavjud normativ-huquqiy bazani takomillashtirish zarur.

3. Kadrlar yetishmovchiligi. ITS bo‘yicha malakali muhandis va mutaxassislar yetarli emas. Universitetlarda ITS bo‘yicha maxsus o‘quv dasturlarini joriy etish lozim.

Xulosa va tavsiyalar (Conclusion & Recommendations)

O‘zbekistonda ERTICO loyihasi texnologiyalarini joriy etish orqali transport tizimini raqamlashtirish, xavfsizligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash mumkin. Biroq, buni amalga oshirish uchun quyidagi strategik yo‘nalishlar bo‘yicha ish olib borish lozim:

1. ITS bo‘yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish. ITS texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha maxsus qonunchilik ishlab chiqish. Elektr transport va aqlli yo‘l tizimlarini qo‘llab-quvvatlovchi soliq imtiyozlarini joriy qilish.

2. Elektr transport infratuzilmasini rivojlantirish. Quyosh energiyasida ishlovchi zaryadlash stansiyalarini joylashtirish. Elektr transport vositalari uchun subsidiyalar va soliq imtiyozlarini kengaytirish.

3. ERTICO hamkorligida tajriba loyihalarini amalga oshirish. Toshkent, Samarqand va Nukus shaharlarida ITS texnologiyalari bo‘yicha pilot loyihalar o‘tkazish. Yevropa Ittifoqi va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish. O‘zbekiston ITS texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan strategik yo‘nalishlarni amalga oshirish orqali ERTICO tajribasidan samarali foydalanish va transport tizimini innovatsion yechimlar bilan modernizatsiya qilish imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Karimov, A. A. (2023). INTELEKTUAL TIZIMLARNING HARAKAT XAVFSIZLIGIGA TA‘SIRINING AHAMIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(18), 181-184.

- [2]. Karimov, A. A. (2024). AVTOMOBILLARDA TASHISHNI TASHKIL ETISHNING TASNIFLANISHI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(3 SPECIAL), 164-168.
- [3]. Karimov, A. A. (2024). TRANSPORTLARDA TASHISHNI TASHKIL ETISHDA LOGISTIK TAMOYILLARDAN FOYDALANISH. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(3), 60-65.
- [4]. Akmal Akbarovich, K., & Ergasheva, D. Z. I. (2024). TRANSPORT VOSITALARINING TASHQI TELEMATIK TIZIMLARI VA ULARNING AHAMIYATI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 3(11), 57-61.
- [5]. Насиров, И. З., Косимов, И. С., & Каримов, А. А. (2017). Морфологик тахлил" методини қўллаб ўт олдириш свечасини такомиллаштириш. *Инновацион технологиялар*, 3, 27-74.
- [6]. Каримов, А. А., & угли Кичкинаев, М. А. (2023). ПРИСАДКА ДЛЯ МОТОРНЫЕ МАСЛА. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 1021-1024.
- [7]. Karimov, A. (2023). *Parameters justification of the improved potato digger. Innovative Development in Educational Activities*, 2 (18), 256–263.
- [8]. Karimov, A. A. (2024). Organizing Management in the Transport Logistics System. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture*, 2(6), 66-68.
- [9]. Akbarovich, K. A., & Uroqovich, X. H. (2024). The Importance of Goods and Material Flows and Warehouses in the Development of Logistics. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(6), 564-568.
- [10]. Karimov, A. A. (2023). HARAКAT XAVFSIZLIGINI TASHKIL ETISHDA TELEMATIK TIZIMLARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(17 SPECIAL), 70-73.
- [11]. Karimov, A. A., & Xoliqov, X. U. (2023). KORXONADA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHDA YO ‘L HARAКATINI TASHKIL ETISHNING ILMIY AHAMIYATI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(23), 278-284.
- [12]. Karimov, A. A. (2023). QARSHI SHAHRI KO‘CHALARIDA HARAКAT XAVFSIZLIGINI ILMIY ASOSDA TADQIQ QILISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(22), 190-199.
- [13]. КАРИМОВ, А. А. (2017). ОБОСНОВАНИЯ СРОКОВ СЛУЖБЫ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ЗАРУБЕЖНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. In *МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ* (pp. 143-146).
- [14]. Akbarovich, K. A. (2024). Motor moylarining avtomobil ekspluatatsiyasiga ta’siri. *Илм-фан ва инновацион ривожланиш/Наука и инновационное развитие*, 7(6), 82-91.